

Кузьмук О. С.

Кандидат історичних наук, завідувач сектора відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ПРИПИСНОГО НОВОПЕЧЕРСЬКОГО ДЯТЛОВИЦЬКОГО МОНАСТІРЯ У ФОНДІ 128 ЦДІАК УКРАЇНИ

Новопечерський Дятловицький приписний Спасо-Преображенський монастир розміщувався у Київській єпархії в с. Дятловичі Пінського повіту Новгородського воєводства на правому березі річки Цни, де впадає в річку Прип'ять (нині с. Дятловичі Лунінецкого р-ну Брестської обл. Республіки Білорусь). Заснований паном Костянтином Долматом у 1622 р., який заповів маєтності Дятловичі і Лунінець настоятелям Києво-Печерської лаври. Обитель проіснувала 233 роки і була скасована у 1855 р., а Преображенська церква стала парафіяльною.

Протягом ХІХ–ХХ ст. Дятловицький монастир привертав увагу істориків та краєзнавців, які згадували про нього у різних дослідженнях. Зокрема, це загальні праці до історії Мінської єпархії, в яких подавалася коротка інформація про монастир та його ігуменів, згадувалися окремі епізоди з життя ХVІІІ–ХІХ ст.¹ Після тривалої перерви в радянський час, в сучасній Білорусі відновилися дослідження цієї обителі. Л. Колосов написав короткий, але інформативний нарис історії монастиря². В останньому великому краєзнавчому дослідженні О. Ільїна висвітлено основні віхи історії обителі впродовж ХVІІ–ХІХ ст., подано інформацію про деяких настоятелів, про господарство, будівлі та бібліотеку, висунута версія про час заснування монастиря і негативний вплив Лаври на монастирське господарство, яка ніби-то усі прибутки забирала собі. Праця не має цілісності, але це викликано як станом дослідження проблеми, так і станом джерельної бази в Білорусі³. Також О. Ільїн у співавторстві з Є. Ігнатюк опублікував інвентар бібліотеки Дятловицького монастиря за 1837 р. та проаналізував її склад. І знову висловив тезу про економічне гноблення монастиря Лаврою, але водночас згадав, що Лавра зробила його культурним центром Полісся⁴. Як бачимо, автор не є послідовним. Документи до історії Дятловицького монастиря публікував на початку ХХ ст. історик Ф. Титов в контексті антикатолицької та антиуніатської боротьби православ'я на землях Речі Посполитої. Навіть побіжне ознайомлення з ними дає зрозуміти, наскільки багато робили лаврські архимандрити в другій половині ХVІІІ ст. для захисту земельних володінь Дятловицького монастиря від зазіхань сусідів-землевласників⁵.

Неопубліковані документи до історії Дятловицького монастиря зберігаються в Національному історичному архіві Білорусі. Це ф. 1550 (Дятловичский Спасо-Преображенский монастырь), де зберігається 10 справ: прибутково-витратні книги та описи майна за 1784–1818 рр.⁶ Окремі справи знаходяться у ф. 136 (Минская духовная консистория)⁷.

¹ Историко-статистическое описание Минской епархии, составленное ректором Минской епархии архимандритом Николаем. СПб., 1864. С. 153-154; *Зверинский В. В.* Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. Преобразования старых и учреждение новых монастырей с 1764–95 по 1 июля 1890 год. СПб., 1890. Т. 1. № 462. С. 247; *Рункевич С.* История Минской архиепископии (1793–1832). СПб., 1893. С. 505-506.

² *Коласаў Л.* Дзяцэлавіцкі манастыр // Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Лунінецкага раёна. Мінск, 1995. С. 82-88 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://luninetsm.at.tut.by/pamiac.html>.

³ Лунінецкі сшытак. Спецвыпуск № 6: *Ільїн А.* Дятловичский Спасо-Преображенский монастырь. Лунінец, 2013 // Информ-прогулка. Ежедневное информационное издание [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.inform-progulka.by/ru/134/culture/5108/“Лунінецкі-сшытак-Спецвыпуск-№6”>.htm.

⁴ *Ільїн А. Л., Ігнатюк Е. А.* Библиотека и архив Дятловичского Спасо-Преображенского монастыря // Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання: матэрыялы і даклады II Міжнар. навук.-практ. канф., Брэст, 31 мая – 3 чэрвеня 2012 г. / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна; склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. Брэст: БрДУ, 2013. С. 278-294.

⁵ *Титов Ф.* Памятники православия и русской народности в Западной России в ХVІІ–ХVІІІ вв. Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии ХVІІ–ХVІІІ вв. К., 1905. Т. 1. Ч. 1 С. 73-76, 421-423, 430-432, 432-433, 436-437, 498-501; ч. 2. С. 1010-1012, 1123-1124; ч. 3. С. 1171-1172, 1175-1186, 1190-1192, 1629-1630, 1701-1704.

⁶ Документы по истории православной церкви на Беларуси ХVІІІ–ХХ вв. в фондах государственных архивов Республики Беларусь: Межархив. справ. / Авт.-сост. О. А. Добычина и др. Мн.: БелНИИДАД, 2003. С. 25.

⁷ Фонды Национального исторического архива Беларуси: справочник / Сост. Г. Е. Акулович [и др.] Мн.: БелНИИДАД, 2006. С. 170.

Кілька актових документів XVII ст. зберігається у Російському державному історичному архіві (ф. 823)¹. Свідчення про історію церкви у с. Дятловичі за 1748–1782 рр. містяться у ЦДІАК України у ф. 201 (Львівська греко-католицька митрополича консисторія)².

Оскільки Дятловицький монастир був приписним до Києво-Печерської лаври, у ф. 128 є велика кількість документів, які стосуються до його історії: номери описів і справ вказані у виданому предметно-тематичному покажчику і охоплюють XVIII ст.³

Дятловицькі ігумени призначалися у Києво-Печерській лаврі. Тому зрозуміло, що у фонді зберігається листування про перезміну ігуменів (під час перезміни зазвичай і складали описи монастиря), присилку монахів для служіння, життя і нагляду за господарством обителі.

Іл. 1. Церква Преображення Господнього (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 2218, арк. 19)

Іл. 2. Іконостас церкви Преображення Господнього (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 3045, арк. 11)

Є справи про різні конфлікти серед братії. Лавра у цьому випадку виступала як арбітр і джерело нових настоятелів та монахів⁴, а також допомагала Дятловицькому монастирю вирішувати земельні суперечки з сусідами-землевласниками Долматом, Щитовою, Любецькою, Оскерко⁵ та захищала у Варшаві інтереси монастиря після грабунків конфедератів⁶.

Кілька справ присвячено дятловицькому ігумену Гедеону Онискевичу, який знаючи багато мов, їздив до Москви перекладати правничі книги у 1736 р.⁷, постійно представляв інтереси Російської імперії та Лаври у Варшаві як перекладач⁸.

Звичайно, є справи, які проливають світло на перебіг будівництва і ремонту храмів Дятловицького монастиря і навіть збереглося два малюнки того часу (іл. 1, 2)⁹.

¹ Архіу уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XV–XIX ст. у фондзе “Канцэлярыя мітрапаліта грэка-уніяцкіх царкваў у Расіі”: Даведнік / Склад. С. І. Паўловіч, Т. М. Мальцава. Мн. ; Полацк, 1999. С. 55, 71.

² ЦДІАК України, ф. 201, оп. 4, спр. 744; Архіу уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XVI–XIX ст. у фондах гістарычных архіваў Украіны: Даведнік. / Склад. С. І. Паўловіч, Т. М. Мальцава. Мн. ; Полацк, 2001. С. 59.

³ ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра. Предметно-тематичний покажчик / Упорядник С. Р. Кагамлик. К. НКПЗ, “Фенікс”, 2008. С. 160.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 1361, 1430, 1653, 1753, 1916, 2013, 2014.

⁵ Там само, спр. 1604, 2217, 2501.

⁶ Там само, спр. 1430, 1555, 1768.

⁷ Там само, спр. 1466.

⁸ Там само, спр. 1638; 1713; 1748; 1754.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч., спр. 1878, 2218, 2614, 3045.

У фонді 128 зберігаються описи та інвентарі Дятловицького монастиря, в яких описано стан храмів і будівель обителі, ікони, церковне начиння, книжки, келії, господарські споруди, земельні угіддя, шинки, худоба тощо. З цих документів відомо, що у 1770 р. монастир був цілком дерев'яним, чотирикутним у плані (з чотирма вежами по кутах), огорожений парканом, з соборною церквою Преображення Господнього з другим престолом Покрова Пресвятої Богородиці та храмом Св. Миколая на хорах, трапезною церквою Свв. Антонія і Феодосія Печерських. На території обителі розміщувалися ігуменські келії, келії для братії, лазня, кузня, шевня, пекарня, комора, конюшня з двома колясками і однією тарадайкою. Огорожа була з кругляка. В одній з веж зберігалось збіжжя, в другій – шкіра, в третій – горілка, а в четвертій мала бути шафарня та літня келія ігумена. Дерев'яна дзвіниця за типом була як на Ближніх печерах Лаври з двома рундуками. Також в монастирі були брама, льодовня, шопа, гумно, клуня, і канал навколо, проритий від річки Цни. За межами монастиря були окремі двір, солодовня, пекарня, винокурня, конюшня, загін з худобою і комора. В с. Дятловичі були каплиця, цвинтар і шпиталь, корчма і цегляний завод. Через болото існував невеликий Скиток, а власне у Дятловичах проживало 36 підданих чоловічої статі.

В с. Люлинці існував монастирський двір з келіями і дерев'яним храмом Воздвиження Честного Хреста, з дзвіницею, шинком, монастирським станом, і там проживало 73 підданих чоловічої статі і трьома боярами¹.

Хоча Дятловицький монастир і був приписний до Лаври, але знаходився у закордонній частині Київської єпархії на території Речі Посполитої. Лавра втратила на нього свій вплив після 1786 р., проте обитель проіснувала до середини XIX ст.

Отже, у ЦДІАК України зберігається представницька джерельна база для вивчення історії Дятловицького монастиря, його господарства, архітектури, землеволодіння. Варто зазначити, документи містять багато непрямой інформації, які стосуються місцевої мікроісторії, побуту, міжнародних відносин тощо. Навіть побіжне ознайомлення з джерелами дає змогу відкинути брудні закиди білоруських краєзнавців про експлуатацію Лаврою Дятловицької обителі.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

**ІРДИНСЬКИЙ (ВИНОГРАДСЬКИЙ) МОНАСТИР НА СМІЛЯНЩИНІ:
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА**

Історія монастирів та чернецтва в Україні є однією із недосліджених тем в історичній науці, як на загальноукраїнському, так і на регіональних рівнях. Наукові праці, що з'являються з цієї теми, інколи зосереджуються лише на окремих проблемних моментах і навіть спотворюють історичну інформацію. Причину такого стану нинішньої науки слід шукати не лише в методологічних та світоглядних прогалинах, а й у відсутності комплексного вивчення історіографічних та документальних джерел. Нижче робиться спроба встановити обсяг відповідної інформаційної основи лише для одного монастиря, що розвивав свою діяльність в рамках Середнього Подніпров'я впродовж XVI – початку XX ст.

Успенський Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині (в межах нинішньої Черкаської області) проіснував близько 400 років. Знаходився він поблизу с. Мале Старосілля неподалік від нинішнього районного центру Сміли у досить болотистій місцевості на Ірдинських болотах. Сам по собі монастир ніколи не був великою обителлю і не відбувся як крупний релігійний центр у порівнянні із багатьма іншими відомими чернечими осередками. Проте його історія – це історія передовсім того краю, в якому він знаходився та того місцевого населення, що вбачало в ньому саяво святості християнської віри.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 273, арк. 16-35зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018